

// PARTE I

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria “la Caixa” en el Instituto de Empresa
Twitter: @jferagu

El enriquecimiento de la Nomenklatura

El obrar, que no el vocear, es lo que da razón al actuar de cada persona, y primordialmente de quienes se presentan como profetas de nuevos mundos en los que los criterios caducos serán sustituidos por actuaciones sublimes. Tanto los iniciadores del comunismo como sus sucesores, y cada uno de quienes han puesto sus movimientos políticos bajo la sombra de la denominada izquierda, han realizado las mismas promesas de virginidad económica. Desafortunadamente, los pertinaces hechos han desmentido tan ilusionantes votos.

Lenin es adalid esencial de este modo de proceder. Fue él quien redactó el denominado decreto sobre la tierra, que rezaba así:

1. La gran propiedad sobre el suelo se declara inmediatamente abolida sin ninguna indemnización.

2. Las fincas de los terratenientes, al igual que todas las tierras de la Corona, los conventos, la Iglesia, con todos sus ganados y aperos, sus edificios y todas sus dependencias, pasan a depender de los comités agrarios comarcales y de los *soviets* de diputados campesinos de distrito, hasta que la cuestión sea reglamentada por la Asamblea Constituyente.

3. Todo detrimento causado a los bienes confiscados, que de ahora en adelante pertenecen al pueblo, se proclama como delito grave, que castigarán los tribunales revolucionarios. Los *soviets* de los diputados campesinos adoptarán todas las medidas necesarias para hacer observar un orden riguroso durante la confiscación de las fincas de los grandes terratenientes, determinar la extensión de los terrenos sujetos a confiscación y designarlos exacta-

El mismísimo Lenin se llevó dinero a Rusia en abril de 1917, pero dejó un buen capital en Suiza por si se veía obligado a emigrar de nuevo •

“¡A todos los ciudadanos!

El Banco del Estado está cerrado. ¿Por qué? Porque las violencias ejercidas por los bolcheviques contra el Banco del Estado nos ha impedido seguir trabajando. La primera gestión de los comisarios del pueblo fue reclamar diez millones de rublos, y el 27 de noviembre exigieron veinticinco millones, sin ofrecer justificación alguna del empleo de estas sumas.

Nosotros, funcionarios del Banco del Estado, no podemos ser cómplices del saqueo del tesoro nacional. Por eso, hemos dejado de trabajar.

¡Ciudadanos! El dinero del Banco del Estado es vuestro dinero, el dinero que habéis ganado con vuestro trabajo, con el sudor de vuestra frente y a costa de vuestra sangre.

¡Ciudadanos! ¡Salvad del saqueo el tesoro de la nación! ¡Protegednos contra las violencias y regresaremos inmediatamente al trabajo!”

Los Empleados del Banco del Estado.

Como déspotas ilustrados, los nuevos dirigentes se enfrascaron en el afán de que el pueblo se limitara -más aún que en la época de los zares- a seguir dócilmente sus peritas instrucciones. ¿Cómo olvidar a este respecto aquellas expresiones de José Antonio Primo de Rivera, luego plagiadas en más de un movimiento político y/o religioso: quien obedece nunca se equivoca; la obediencia es lo más seguro; los directores saben más...?

El afán insaciable de riqueza tan criticado en sus predecesores fue reproducido y agigantado por los nuevos representantes del pueblo. El mismísimo Lenin se llevó dinero a Rusia en abril de 1917, pero dejó un buen capital en Suiza por si se veía obligado a emigrar

mente, levantar un inventario estricto de todos los bienes confiscados y asegurar la rigurosa salvaguarda revolucionaria de todas las explotaciones agrícolas, construcciones, aperos, ganado, provisiones, etc., que pasan a manos del pueblo.

4. El mandato imperativo campesino adjunto a este decreto, con arreglo al texto fijado por la redacción de Ivestzia del soviet de diputados campesinos de Rusia basado en 242 mandatos campesinos locales, y publicado en su número 88 (Petrogrado, num. 88, 19 de agosto de 1917), deberá servir de guía en todas partes a la realización de las grandes transformaciones agrarias, hasta que la Asamblea Constituyente decida en última instancia.
5. No serán confiscadas las tierras de los simples campesinos y de los simples cosacos.

Todo era para el pueblo. Nadie sería más que nadie. Él mismo se presentaba como el modelo a seguir. Lástima que las pulcras soflamas fueran pronto cruelmente desmentidas. A los pocos días de la revolución de octubre, funcionarios y empleados de banca hicieron público el siguiente edicto:

de nuevo. Con él no iba lo de quemar las naves. Al llegar a Suecia, camino de Rusia, había solicitado, o mejor dicho exigido, mil coronas más para su uso, algo que desconcertó a los frugales comunistas que allí le esperaban.

Los órganos de opresión, como mucho, se limitaron a cambiar de denominación. La Okhrana fue formalmente suprimida para ser de inmediato sustituida por la Cheka. Pilotada por el bolchevique polaco Dzerzhinsky, en ella la gente no era liberada hasta que contribuía con un “préstamo” (obviamente a fondo perdido) al gobierno bolchevique.

Ya en el verano de 1918, en tiempos de la guerra civil, Lenin promovió la constitución de un fondo de cinco millones de rublos en valores extranjeros y alhajas. Ordenó disponer en el Kremlin un cofre para acumular esos bienes. El custodio de los mismos recibió las órdenes de que sólo Lenin podía decretar sobre aquellos colosales fondos. Stalin, al tomar el poder, se hizo cargo de aquella fortuna y la siguió incrementando. Luego indicó, entre 1926 y 1927, que parte de aquellas riquezas fuesen trasladadas a bancos alemanes o suecos. Las llaves de las cajas de seguridad le fueron entregadas y quedaron a su disposición. En el Kremlin permaneció a buen recaudo otra parte, en la que figuraba únicamente un nombre como propietario y beneficiario: el suyo.

Cualquier método de enriquecerse fue dado por bueno. Mao, por ejemplo, y no fue el único, encontró financiación en el tráfico de opio. Denominó a la operación: ‘Guerra del Opio revolucionario’. En Yan’an lo conocían con el eufemismo ‘te huo’, producto especial. Los fieles del gran timonel lo transportaban ocultamente porque anticipaban que, de saberse, no hubiera gustado al pueblo.]